

UO'K: 338.43: 631.1

SAXRO O'SIMLIKLARI URUG'LARINI EKISH UCHUN TAYYORLANGAN
GIDROMEXANIK OSMA AGREGAT VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Qozoqov Najmiddin Isomiddinovich

Osiyo Xalqaro Uuniversiteti 2-bosqich magistranti, markazning kichik ilmiy xodimi
Buxoro cho'l yaylov ozuqabop o'simliklar urug'chiligi ilmiy ishlab chiqarish markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933034>

Anotatsiya. Ushbu maqolada Respublikamizdagi cho'l yaylovlar holatini yaxshilash, cho'l yaylov o'simliklari urug'chilik dalalarini tashkil qilish hamda bugungi kunda cho'l yaylovlarda maydoni toboro kengayib borayotgan degradatsiya maydonlarida cho'l yaylov ozuqabop o'simliklar urug'larini ekish uchun respublikamizda uchramaydigan yangidan yaratilgan maxsus gidromexanik urug' ekish agregati va uning iqtisodiy samadorligi borasida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: samadorlik, gidromexanik, degradatsiya, yaylov, cho'l, agregat, urug' ekish, texnologik, urug'chilik.

Аннотация. В данной статье для улучшения деградированных территориях пустынных пастбищ, до своднишних дня посев семян только произвели ручном способом. В этой связи нами разработано и создано гидромеханический сеющий агрегат и его экономический эффективности.

Ключевые слова: плодородие, гидромеханика, деградация, пастбище, пустыня, агрегат, посев, технология, семеноводство.

Abstract. In this article, to improve the condition of desert pastures in our republic, to organize seed fields for desert pasture plants, and to sow seeds of desert pasture nutritious plants in degraded areas, where the area of desert pastures is expanding today, in our republic Information on the newly created special hydromechanical seed sowing unit and its economic efficiency is given.

Keywords: fertility, hydromechanical, degradation, pasture, desert, aggregate, seeding, technological, seed production.

O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirish, yaylovlarni muhofaza qilish, ulardan oqilona foydalanishni ta'minlash hamda resurs tejovchi texnologiyalarni keng qo'llash, yaylov o'simliklari urug'chiligini barpo qilish, qurg'oqchil va sho'rga chiqamli o'simliklarning yangi-duragay navlarini yaratish bo'yicha mamlakatimizda bir qancha qaror, farmonlar jumladan, 2019-yil 20-mayda "O'zbekiston Respublikasi "Yalovlar to'g'risida" gi O'RQ-538-qonuni, 2019-yil 23-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-585-son, 2020-yil 2-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida pillachilik va qorako'lchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6059-son, 2023-yil 16-fevraldagi "Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-24-son farmonlari qabul qilingan.

Mamlakatimizda bugungi kunda yaylovlar holatini yaxshilash, inqirozga uchragan yaylov maydonlarini tiklash borasida keng ko'lamli tarkibiy o'zgartirishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 martdagi "Qorako'lchilik soxasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3603-son qaroriga asosan Buxoro cho'l

yaylov ozuqabop o'simliklar urug'chiligi ilmiy ishlab-chiqarish markazi tashkil qilingan. Ushbu qaror bilan markazning bir qancha asosiy vazifalari, jumladan:

- inqirozga uchragan yaylov maydonlarini aniqlash va ularni tiklash hamda hosildorligini oshirish uchun cho'l ozuqabop ekinlarini ekish ishlarini tashkil qilish. [1]

Barchamizga ma'lumki, keyingi yillarda mamlakatimizning janubiy-g'arbiy hamda shimoliy mintaqalarida yil davomida ob-havoning noqulay kelishi ayniqsa yog'ingarchilik miqdorining me'yorida kam darajada bo'lishi, yoz faslida temperaturaning me'yorida ortib ketishi natijasida cho'l yaylov hududlaridagi o'simliklarning qurashiga olib kelmoqda. Natijada shamol yordamida tabiatga turli xil miqdorda tuz va qumlarining ko'tarilishi bilan ekologik muxitning ifloslanishiga guvoxi bo'lib turibmiz.

Hozirda, markaz tomonidan respublikamizning 7 ta viloyatida 13 000 gektar cho'l yaylov maydonlarida 15 turdagi cho'l yaylov ozuqabop o'simliklarining birlamchi urug'chilik maydonlari tashkil qilingan. Jumladan: 2022-yilda 2500 gektar hamda 2023-yilda 2100 gektar.

Oziq-ovqat va Qishloq xo'jaligi sohasida strategic rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazining Qoraqalpog'iston Respublikasi iqtisodiy tahlil va Me'yorlashtirish markazining Cho'l yaylov yer maydonlarida cho'l yaylov ozuqabop o'simliklarining urug'larini yetishtirish, terish va ularni cho'l hududlarida ekish bilan bog'liq ish haqi va texnika xarajatlari bo'yicha mo'ljallangan amaliy texnologik xaritaga, me'yoriy hujjatga asosan, 100 gektar maydonni ekish oldi davrida yerni Belarus-82.1 rusumli traktor yordamida qishloq xo'jaligi texnikasi PYa-3-35 plug bilan haydash uchun 2850 litr 32.1 mln so'm dizel yoqilg'isi (bugungi kunda birja savdolarida 1 litr dizel yoqilg'isi 11 280 so'mni) va traktor chiga 2 584 755 so'm ish haqi va hozirgi kungacha cho'l yaylov urug'larini ekish bo'yicha maxsus agregatlar bo'lmaganligi sababli ekish davrida haydalgan yerga tirkamada ishchilar bilan ya'ni qo'l kuchi bilan Belarus-82.1 rusumli traktor yordamida qishloq xo'jaligi texnikasi 2PTS4-793+3B2sl borona oldiga urug' sochish uchun 610 litr 6.9 mln so'm dizel yoqilg'isi (bugungi kunda birja savdolarida 1 litr dizel yoqilg'isi 11 280 so'mni), traktor chiga 1 292 377 so'm hamda ishchi(urug' sochuvchi) ga 2 853 719 so'm ish haqi belgilangan.[2]

Umumiy hisobda 100 gektar maydonni Belarus-82.1 rusumli traktor yordamida qishloq xo'jaligi texnikasi PYa-3-35 **plug bilan haydash uchun** 35 mln so'm, Belarus-82.1 rusumli traktor yordamida qishloq xo'jaligi texnikasi 2PTS4-793+3B2sl yordamida **borona oldiga urug' sochish** uchun esa 11 mln 46 ming so'm sarflanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib markaz tomonidan 2022-yilda jami 2500 gektar maydonda tashkil qilingan urug'chilik maydonlarida ekish ishlari bilan bog'liq barcha moliyaviy sarf-xarajatlar me'yoriy hujjatlarga asosan 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

2022-yil markaz tomonidan tashkil qilingan 2500 gektar u'rug'chilik maydonlari uchun qilingan sarf-xarajatlar

№	Urug'chilik maydonlari tashkil qilingan hudud nomi	Maydoni, ga	Ekish bilan bog'liq sarf-xarajat turlari			
			Texnika va mexanizm xizmati	Dizel yoqilg'isi	Toza tariff ish haqi, so'm	Jami sarf-xarajat summasi

			1 birlik uchun miqdor	Ming/ Summa	Litr	Ming/ Summa	traktor chiga	ishc higa	ming/so' m
Yerni plug bilan haydash									
1	Buxoro viloyati Shofirkon tumani	150	122.5	18 375.0	2700	30 456.0	3 877.1		52 708.1
2	Navoiy viloyati Qiziltepa tumani	250	122.5	30 625.0	4500	50 760.0	6 461.8	-	87 846.8
3	Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tuman filiali	125	122.5	15 312.5	2250	25 380.0	3 230.9	-	43 923.4
JAMI:		525		64 312.5	9 450	106 596.0	13 569.8		184 478.3
Haydalgan yerga tirkamada ishchilar bilan urug' sochish va boronalash									
1	Buxoro viloyati Shofirkon tumani	150			915	10 321.2	3 230.9	7 13 4.3	20 686.4
2	Navoiy viloyati Qiziltepa tumani	250			1525	17 202.0	3 230.9	7 13 4.3	27 567.2
3	Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tuman filiali	125			762.5	8 601.0	1 615.5	3 56 7.1	13 783.6
JAMI:		525			3202.5	36 124.2	8 077.3	17 8 35.7	62 037.2
Hammasi:		1050		64 312.5	12 652.5	142 720.2	21 647.1	17 8 35.7	246 515.5

Izox: Dizel yoqilg'isi birja narxlarida hisoblangan (11 280 so'm)

Markazning kichik ilmiy xodimi Osiyo Xalqaro Uuniversiteti 2-bosqich magistranti N.Qozoqovning g'oyasi hamda o'zi tomonidan cho'l yaylov urug'larini ekishga mo'ljallab

tayyorlangan mexanik va gidromexanik osma agregat qishloq xo'jaligi texnikasi PYa-3-35 plugka o'rnatilib, bugungi kunda markaz tomonidan 2023-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir

tumanida (150 ga), Navoiy viloyati Konimex tumanida (250 ga) hamda Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida (125 ga) cho'l yaylov hududlarida jami 525 gektar maydonda ekish ishlarini amalga oshirib barcha sinovlardan o'tib, ko'zlangan samaradorlikga erishildi.

Ushbu agregat yaylov o'simliklarining 0.4/0.4 sm dan 1.5/1.5 sm gacha qanotchali urug'laridan boshlab 3.2/3.2 smli kuchli tuklangan urug'larni belgilangan me'yorlar asosida ekadi. Me'yor, markazning o'simliklar introduksiyasi va seleksiyasi hamda urug'chilik laboratoriyasi bo'limi bilan hamkorlikda o'simlik turiga qarab belgilangan klogram uchun me'yorlashtirgich o'rnatilgan.

Ushbu osma agregat yordami bilan 2023-yilda Buxoro cho'l yaylov ozuqabop o'simliklar urug'chiligi ilmiy ishlab-chiqarish markazi tomonidan jami 2100 gektar maydonda tashkil qilingan urug'chilik maydonlarida ekish ishlari bilan bog'liq barcha moliyaviy sarf-xarajatlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

2023-yil markaz tomonidan tashkil qilingan 2100 gektar u'rug'chilik maydonlari uchun qilingan sarf-xarajatlar

№	Urug'chilik maydonlari tashkil qilingan hudud nomi	Maydoni, ga	Ekish bilan bog'liq sarf-xarajat turlari						
			Texnika va mexanizm xizmati		Dizel yoqilg'isi		Toza tariff ish haqi, so'm		Jami sarf-xarajati
			1 birlik uchu	Ming/Summa	Litr	Ming/Summa	traktorchiga	ishchiga	

			n miqd or					ming/so 'm
Yerni plug bilan haydash								
1	Navoiy viloyati Qiziltepa tumani	125			2250	25 380.0	3 230.7	28 610.7
2	Navoiy viloyati Konimex tumani	250			4500	50 760.0	6 461.8	57 221.8
3	Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tuman filiali	150			2700	30 456.0	3 877.1	34 333.1
JAMI:		525			9450	106 596.0	13 569.6	120 165.6
Haydalgan yerga tirkamada ishchilar bilan urug' sochish va boronalash								
1	Buxoro viloyati Shofirkon tumani							0
2	Navoiy viloyati Qiziltepa tumani							0
3	Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tuman filiali							0
JAMI:					0	0	0	0
Hammasi:					9450	106 596.0	13 569.6	120 165.6

Izox: Dizel yoqilg'isi birja narxlarida hisoblangan (11 280 so'm)

Buxoro cho'l yaylov ozuqabop o'simliklar urug'chiligi ilmiy ishlab-chiqarish markazida 2022-yilgacha me'yoriy hujjatlarga asosan ekish bilan bog'liq sarf-xarajatlar hamda 2023-yillarda cho'l yaylov urug'larini ekishga mo'ljallab tayyorlangan gidromexanik osma agregat yordamida amalga oshirilgan ekish bilan bog'liq sarf-xarajatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, jadvallardan ko'rinib turibdiki, 2022-yida jami 525 gektar yerni plug bilan haydash uchun **184 478.3** ming so'm, haydalgan yerga tirkamada ishchilar bilan urug' sochish va boronalash uchun **62 037.2** ming

so'm, jami **246 515.5** ming so'm sarflangan bo'lsa, 2023-yilda 525 gektar maydonda bir yo'la yerni plug bilan haydab urug' ekishga mo'ljallangan yangi gidromexanik osma agregat yordamida hammasi bo'lib **120 165.6** ming so'm sarflangan. Bundan ko'rinib turibdiki **“Saxro o'simliklari urug'larini ekish uchun tayyorlangan gidromexanik osma agregat”** yordamida cho'l yaylovlarda ekish ishlarini amalga oshirilsa davlat budjetiga 48.7% qarib 50% iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-martdagi PQ-3603-sonli qarori.
2. Meyorlashtirish markazining “Cho'l yaylov ozuqabop o'simliklarining urug'larini yetishtirish, terish va ularni cho'l hududlarida ekish bilan bog'liq ish haqi va texnika xarajatlari bo'yicha mo'ljallangan amaliy texnologik xarita”. 2023-y
3. Elektron sayt: <https://staff.tiame.uz>